

Дані про автора

Грех Анастасія Сергіївна,

аспірант кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну
e-mail: grekh@ukr.net

Data about the author

Anastasia Grekh,

graduate student of the Department of Smart Economics Kyiv National University of Technology and Design
e-mail: grekh@ukr.net

УДК 339.332:658.8:004.832.28-043.86-021.6

МОЛНАР О. С.
ІВАНИНА В. Ю.
ДРОЗДОВ Ю. Ю.

Стратегічні пріоритети розвитку збутової діяльності підприємств

Предметом дослідження є стратегічні пріоритети розвитку збутової діяльності підприємств.

Метою дослідження є побудова матриці SWOT-аналізу для узагальнення результатів аналізу збутової діяльності підприємства.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті наведено структурні складові виробничо-збутової стратегії підприємств. Окреслено послідовність кроків при здійсненні SWOT-аналізу збутової діяльності. Виділено сильні і слабкі сторони виробничо-збутової діяльності підприємств.

Висновки. Велике значення при обґрунтуванні стратегії регулювання збуту продукції має діагностика його стану та ефективності використання. Найбільш прийнятною для узагальнення результатів аналізу збутової діяльності є методика SWOT-аналізу. Побудова матриці SWOT-аналізу здійснювалась з урахуванням показників макро- та мікросередовища, адаптованих до специфіки виробничо-збутової діяльності підприємств з метою застосування виявлених можливостей та зменшення погроз, які генеруються ринковим середовищем у часі. Це дозволило визначити стратегічні пріоритети розвитку збутової діяльності підприємств.

Ключові слова: підприємство, збут, продукція, стратегічні пріоритети, ефективність, інновації, інформація, ринок, конкурентоспроможність, фінанси.

MOLNAR O. S.
. IVANYNA V. Yu.
DROZDOV Yu. Yu.

Strategic priorities for the development of sales activities of enterprises

The subject of the study is the strategic priorities of the development of sales activities of enterprises.

The purpose of the research is to build a matrix of SWOT analysis to summarize the results of the analysis of the enterprise's sales activity.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article describes the structural components of the production and sales strategy of enterprises. The sequence of steps in the implementation of a SWOT analysis of sales activity is outlined. The strengths and weaknesses of the production and sales activities of enterprises are highlighted.

Conclusions. The diagnosis of its condition and efficiency of its use is of great importance when justifying the strategy of product sales regulation. The SWOT analysis method is the most suitable for summarizing the results of the sales analysis. The construction of the SWOT analysis matrix

was carried out taking into account the indicators of the macro- and micro-environment, adapted to the specifics of the production and sales activities of enterprises in order to apply the identified opportunities and reduce the threats generated by the market environment over time. This made it possible to determine strategic priorities for the development of sales activities of enterprises.

Keywords: enterprise, sales, products, strategic priorities, efficiency, innovations, information, market, competitiveness, finance.

Постановка проблеми. Макроекономічна ситуація в Україні у сучасний період потребує формування конкурентоспроможних суб'єктів господарювання і створення розвинутого конкурентного середовища у національній економіці. Нестабільність і розбалансування ринку в умовах становлення ринкових відносин та деформація утворених раніше господарських зв'язків вплинули на різкий спад обсягів виробництва і реалізації продукції. Процеси комерціалізації національної економіки, зміна принципів функціонування на ринку потребують впровадження нових, прогресивних методів регулювання процесів виробництва і збуту продукції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні аспекти розробки збутової політики підприємств висвітлені у роботах вітчизняних та зарубіжних вчених І. Ансоффа, Л.В. Балабанової, Р.І. Біловола, Є.В. Бридуна, М.П. Гордона, О.В. Кіктенка, В.В. Ткаченка, В.Є. Хаустової, Р.А. Шнаппауфа та інших. Однак, низка теоретичних і прикладних аспектів регулювання збуту потребують подальшого дослідження.

Мета статті – побудова матриці SWOT-аналізу для узагальнення результатів аналізу збутової діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Головним завданням підвищення сучасного рівня міжна-

родної конкурентоспроможності нашої країни стає забезпечення прискореного розвитку, передусім тих, у низці профільних науково- і техномістких галузей, що здатні ефективно конкурувати на зовнішніх ринках і стати основою високотехнологічного зростання. Удосконалення державної системи підтримки й стимулювання розвитку експортного потенціалу країни, забезпечення сучасної інфраструктури, що базується на новітніх інформаційних технологіях, утворення бізнес-середовища, сприятливого для посилення експортної експансії національних виробників, можливі лише при розробці стратегічних напрямків розвитку усіх галузей національного господарства.

При обґрунтуванні стратегії регулювання збуту продукції необхідно виходити з оцінки діючих на державному, галузевому рівнях і на підприємстві стратегіях. На рис. 1 наведено структурні складові виробничо-збутової стратегії підприємств.

Позитивні якісні зрушення, які відбуваються в українській економіці, впливають на ефективність регулювання збуту підприємств. Реальний приріст грошових доходів населення, зростання ВВП, зниження рівня тінізації економіки країни, скорочення частки бартерних операцій та інші макроекономічні фактори зумовили перехід підприємств до інтенсивної системи збуту.

Рисунок 1. Складові виробничо-збутової стратегії підприємств *

* складено авторами

Ефективне регулювання збуту продукції неможливе без врахування темпів розвитку ринку, динаміки цін, потенційних можливостей джерел формування оборотного капіталу. Вагоме місце при обґрунтуванні стратегії регулювання збуту продукції займає діагностика його стану та ефективності використання. Метою такої діагностики є оцінка показників і характеристик збутової діяльності, в процесі якої вивчаються взаємозв'язки між цілями регулювання збуту та іншими стратегічними цілями підприємства. Для узагальнення результатів діагностики зовнішніх умов збутової діяльності підприємств застосовують SWOT-аналіз, PEST-аналіз, аналіз стратегічної позиції (матриця BCG, матриця MacKinsey) та управлінський аналіз.

Найбільш прийнятною для узагальнення результатів аналізу збутової діяльності є методика SWOT-аналізу. Дана методика дозволяє відслідковувати загрози й можливості, що знаходяться ззовні, а також сильні й слабкі сторони внутрішнього середовища. Здійснення SWOT-аналізу передбачає наступну послідовність кроків: 1) визначення об'єкта досліджень; 2) визначення впливу зовнішніх факторів і виокремлення з них шансів і загроз; 3) виділення сильних і слабких сторін виробничо-збутової діяльності підприємств з виокремленням засобів її регулювання в перспективі; 4) визначення стратегічних напрямів регулювання виробничо-збутової діяльності підприємств. Відокремимо фактори, що виступають у якості шансів і загроз для умов діяльності (табл. 1).

Виділимо сильні і слабкі сторони виробничо-збутової діяльності підприємств (табл. 2).

Використання стратегії зниження виробничих витрат, а також товарної і цінової стратегії може сприяти зменшенню впливу слабких сторін і підвищенню конкурентоспроможності продукції за рахунок сильних сторін організацій. Для підвищення ефективності SWOT-аналізу слід детально проаналізувати всю необхідну інформацію про стан ринку, опитати працюючих, як вони оцінюють діяльність компаній, ознайомитися з результатами маркетингових досліджень.

Всі стратегічні напрямки регулювання виробничо-збутової діяльності підприємств можуть бути сформульовані у такий спосіб:

1. Збереження й зміцнення позиції на ринку.
2. Зміцнення найбільш вразливих сторін діяльності.
3. Забезпечення високої прибутковості шляхом підвищення продуктивності.
4. Збереження позиції й переорієнтація діяльності шляхом перенесення акценту на отримання прибутку у поточному періоді; концентрації на привабливих сегментах; захисту сильних сторін діяльності.
5. Головний акцент на отримання прибутку шляхом модернізації продукції; мінімізації інвестицій.
6. Відхід з ринку. При цьому необхідно вчасно розпродати товари за вигідною ціною; різко знизити постійні витрати, уникаючи при цьому інвестування.

Таблиця 1. Шанси і загрози зовнішнього середовища підприємств *

Шанси	Загрози
Виробництво стратегічно важливої продукції. Зростання розмірів попиту й розширення ринку (субринку). Зацікавленість інвесторів. Проведення збалансованої кредитної політики. Вихід на міжнародний ринок. Підтримка держави.	Зростання конкуренції. Зростання інфляції та податкового навантаження на підприємство. Погіршення платоспроможності споживачів продукції підприємства. Криза паливно-енергетичного комплексу.

* складено авторами

Таблиця 2. Сильні і слабкі сторони підприємств *

Сильні сторони	Слабкі сторони
1. Власна база НДДКР. 2. Використання нових технологій. 3. Кваліфіковані кадри. 4. Порівняно низькі ціни на продукцію. 5. Наявність міжнародних сертифікатів на продукцію. 6. Вигідне місцезнаходження підприємства.	1. Нерозвиненість каналів збуту. 2. Недостатня конкурентоспроможність продукції. 3. Неповне завантаження виробничих потужностей. 4. Слабка інформаційно-технічна служба. 5. Відсутність обігових коштів.

* складено авторами

Висновки

Велике значення при обґрунтуванні стратегії регулювання збуту продукції має діагностика його стану та ефективності використання. Найбільш прийнятною для узагальнення результатів аналізу збутової діяльності є методика SWOT-аналізу. Побудова матриці SWOT-аналізу здійснювалась з урахуванням показників макро- та мікросередовища, адаптованих до специфіки виробничо-збутової діяльності підприємств з метою застосування виявлених можливостей та зменшення погроз, які генеруються ринковим середовищем у часі. Це дозволило визначити стратегічні пріоритети розвитку збутової діяльності підприємств.

Список використаних джерел

1. Біловол Р. І. Методичні підходи до систематизації факторів і принципів формування організаційних структур управління. Регіональні перспективи. 2000. № 1. С. 20–23.
2. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Сутність банківського іпотечного кредитування. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2010. Вип. 20 (2). С. 151–156.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Каганець-Гаврилко Л. П., Гуштан Т. В., Крамченко Р. А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2023. 184 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Лазур С. П., Важинський Ф. А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2019. 258 с.
5. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторицький В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.
6. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. 2012. Вип. 22 (4). С. 158–164.
7. Кіктенко О. В. Механізми державного регулювання інноваційного розвитку національної економіки України. Економіка та держава. 2006. № 11. С. 53–56.
8. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 324 с.
9. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

11. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References

1. Bilovol, R. I. (2000). *Methodychni pidkhody do systematyzatsiyi faktoriv i pryntsyviv formuvannya orhanizatsiynykh struktur upravlinnya* [Methodical approaches to the systematization of factors and principles of formation of organizational management structures]. *Regional'ni perspektyvy – Regional perspectives*, 1, 20–23. [in Ukrainian].
2. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2010). *Sutnist' bankivs'koho ipotechnoho kredyтування* [Essence of bank mortgage lending]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 20 (2) (pp. 151–156). [in Ukrainian].
3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets-Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A.. (2023). *Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi* [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). *Mizhnarodna ekonomika v tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh* [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). *Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti* [Factors of innovation development of industry]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].
6. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). *Osnovni factory vynyknennya kryzovykh yavysch na promyslovykh pidpryyemstvakh* [The main

factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

7. Kiktenko, O. V. (2006). *Mekhanizmy derzhavnoho rehulyuvannya innovatsiynoho rozvytku natsional'noyi ekonomiky Ukrayiny* [Mechanisms of state regulation of innovative development of the national economy of Ukraine]. *Ekonomika ta derzhava – Economy and the state*, 11, 53–56. [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2015). *Innovatsiynyy rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurenciyi* [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V. (2012). *Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky* [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini* [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). *Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

11. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). *Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu* [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv* [Theoretical aspects of enterprise compet-

itiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Молнар Олександр Сергійович,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Іванина Василь Юрійович,

аспірант, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Дроздов Юрій Юрійович,

аспірант, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Oleksandr Molnar,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Vasyl Ivanyna,

Postgraduate Student, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Yuriy Drozdov,

Postgraduate Student, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

ПЛАХОТНИКОВА Л. О.

HR-менеджмент в системі управління персоналом: теоретичні аспекти

Актуальність теми дослідження. Одним із головних факторів довгострокової конкурентоспроможності вітчизняних компаній є створення ефективної системи управління, орієнтованої на стратегію розвитку. Ефективне управління є обов'язковою передумовою розвитку підприємства,